

REȘEDINȚA OBIȘNUITĂ A COPILULUI PĂRINȚII CĂRUIA LOCUIESC ÎN STATE DIFERITE

THE HABITUAL RESIDENCE OF THE CHILD WHOSE PARENTS LIVE IN DIFFERENT STATES

DONI Valentina,
doctorandă, USM

CZU: 347.63:351.755.2

DOI: 10.5281/zenodo.6631444

Summary

The article discusses the main aspects of the habitual residence of the child with the parents that live in different states. After a short introductory part, there are analyzed the issues relating to the definition of habitual residence, the differences between habitual residence and other legal concepts, the importance of respecting the best interests of the child in the event of the determination of habitual residence. It take into account the provisions of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, the Civil Code of the Republic of Moldova, the Family Code of the Republic of Moldova, law no. 112 of 09.07.2020 for the amendment of certain normative acts. In the final part are presented the conclusions that emerge from this study.

Keywords: habitual residence, legal relation with a foreign element, connecting factors.

Dezvoltarea socială și economică a avut un impact inevitabil și colosal asupra migrării forței de muncă care a marcat și viața de familie a multor persoane. Interesul superior al copilului a cărui părinți locuiesc în state diferite devine din ce în ce mai greu de identificat, transcende frontierele, iar propunerile de lege necesită validări practice.

Una din chestiunile la ordinea de zi a devenit identificarea reședinței obișnuite a copilului în cazul în care el a fost deplasat ilegal sau nu a fost întors în statul reședinței sale obișnuite. Necesitatea identificării reședinței obișnuite rezidă din interesul copilului de a locui în mediul obișnuit în care se desfășoară viața sa socială și de a fi familiar cu acest mediu.

Conform prevederilor art. 64 alin. (2³) din Codul Familiei al Republicii Moldova „ În cazul în care părintele la domiciliul căruia a fost stabilit domiciliul copilului pleacă în altă localitate din țară sau de peste hotare împreună cu copilul ori lăsînd copilul în custodie, acesta asigură comunicarea copilului cu celălalt părinte prin intermediul tehnologiilor informaționale sau prin alte mijloace, precum și posibilitatea vizitării copilului de celălalt părinte.” [1]

Astfel, în cazul în care reședința obișnuită a copilului este identificată ca fiind în alt stat decât reședința obișnuită a părintelui cu care nu a fost stabilit domiciliul copilului, nu se exclude necesitatea asigurării comunicării dintre copil și părinte, cât și oferirea posibilității de vizitare. La fel, copilul care își are reședința obișnuită

într-un alt stat decât familia sa extinsă are dreptul la comunicare și la oferirea posibilității de a fi vizitat de către familia sa extinsă. Toate acestea în măsură de a fi în interesul superior al copilului și de a nu aduce daune integrității sale fizice, psihice, intelectuale sau morale. Nu poate fi refuzat la fel contactul celuilalt părinte cu copilul din cauza animozităților dintre cei doi părinți sau din cauza întârzierii plății pensiei de întreținere.

Se impune în acest mod ca necesar identificarea conceptelor de reședință obișnuită și corelația dintre reședința obișnuită și interesul superior al copilului a cărui părinți locuiesc în state diferite.

Primo menționez că Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii nr. 67 din 25.10.1980 [2] este în vigoare pentru Republica Moldova din 01.07.1998, iar în cadrul ei regăsim de foarte multe ori termenul de reședință obișnuită a copilului. Secundo facem referire și la legea nr. 112 din 09.07.2020 pentru modificarea unor acte normative Publicat: 14.08.2020 în Monitorul Oficial nr. 205-211 art. 454 [3] care a produs modificări atât a Codului Familiei Republicii Moldova cât și a Codului de procedură civilă a Republicii Moldova fiind introdus capitolul XXV¹ denumit Înapoierea copilului și exercitarea dreptului de vizitare a copilului care la fel face referire la Înapoierea copilului în statul reședinței sale obișnuite.

În legătură cu această constatare trebuie să punem în discuție ce ar însemna reședința obișnuită a copilului a căror părinți locuiesc în state diferite. Aceasta în contextul actualității temei cercetate și importanței determinării reședinței obișnuite în interesul superior al copilului. În aceeași lumină, noțiunea de reședință obișnuită, nu este definită în Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, ci trebuie stabilită de către autoritățile competente în fiecare caz pe baza elementelor de fapt. Totuși, ar putea exista diferite considerații care trebuie luate în considerare la momentul determinării reședinței obișnuite a unui copil.

Criteriile determinării reședinței obișnuite trebuie să fie stabilite primordial în corelație cu interesul superior al copilului și cu actualitatea schimbărilor în domeniul relațiilor de familie. Schimbările respective fiind datorate atât dezvoltării informaționale a societății, apariției unor noi tehnologii informaționale de comunicare, schimbării modului și percepției de educare a copilului.

Ca rezultat reținem că art. 63 alin. (4) din Codul Familiei al Republicii Moldova reține că „ În cazul în care lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, până la stabilirea acestuia de către instanța de judecată, domiciliul copilului este considerat domiciliul părintelui cu care acesta locuiește permanent.” [1] În același timp, Codul Civil al RM la art. 38 descrie domiciliul persoanei fizice ca locul unde aceasta își are reședința obișnuită. [4]

Coraborând prevederile din Codul Familiei și prevederile din Codul Civil distingem că legiuitorul înțelege ca sinonime domiciliu și reședința obișnuită. Această concluzie perindându-se din similaritatea definirii domiciliului și a reședinței

obișnuite. Prin urmare cu toate că Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, Codul Familiei al Republicii Moldova nu oferă o definiție a reședinței, putem identifica semnificația ei în prevederile de drept comun ale Codului Civil al Republicii Moldova.

Totuși, în literatura de specialitate se consideră că, stabilitatea domiciliului, caracterul de permanență al locuinței alese și evidențiate ca atare în sistemele de profil, convertesc domiciliul într-un factor de legătură asupra căruia schimbările nu pot fi operate cu aceeași ușurință ca asupra reședinței obișnuite. Domiciliul poate fi schimbat, dacă se îndeplinesc formalitățile prevăzute de lege, pe când reședința obișnuită poate fi modificată fără formalități de înregistrare. Interpretarea extensivă promovată atribuie reședinței obișnuite înțelesul de locuință statornică sau de adresă unde persoana locuiește efectiv, chiar dacă în raport cu prevederile cu privire la stabilirea domiciliului, ea nu poate fi socotită că are acel domiciliu. Dacă domiciliul rămâne o noțiune de drept, reședința este mai puțin pretențioasă sub aspectul duratei locuirii și atașamentului individului față de locuință. [5, p. 73-74]

Astfel, în concreto constatăm că reședința obișnuită are mai mult un caracter faptic, departe de ficțiunea legală a domiciliului. Reședința obișnuită a copilului a cărui părinți locuiesc în state diferite este mai mult o realitate stabilită la un moment dat privind locuirea pe un anumit teritoriu. Iar domiciliul înregistrat poate fi diferit decât reședința obișnuită și poate să nu corespundă cu realitatea locuirii pe un anumit teritoriu de către copil.

În aceeași ordine de idei, se conturează principiul obligativității stabilirii domiciliului și apare conceptul domiciliului legal. Iar faptul că minorul trebuie să aibă un domiciliu, care poate fi adesea atribuit reședinței obișnuite poate conduce la faptul că se confundă cu conceptul de domiciliu. Acesta fiind cazul când părinții sunt divorțați, iar judecătorul a stabilit domiciliul cu unul din părinți, dar cu posibilitatea de a pleca și la celălalt. [6, p. 209]

Cu toate acestea, se impune sublinierea faptului că denumirea de obișnuită din sintagma reședința obișnuită evidențiază faptul că nu este vorba despre o ședere efemeră sau episodică ori de prezența fortuită a copilului pe teritoriul unui stat. Reședința obișnuită fiind un instrument care ne proiectează integrarea copilului într-un mediu social.

În această ordine de idei, considerăm că reședința obișnuită este un atribut de identificare a copilului părinții căruia locuiesc în state diferite care îl individualizează în spațiu. De asemenea, reședința obișnuită este și un drept nepatrimonial al copilului de a avea un domiciliu.

La fel conform aceluiași art. 38 din Codul Civil al Republicii Moldova se menționează că „ Reședința obișnuită demonstrează o legătură apropiată și stabilă a persoanei fizice cu locul vizat. La determinarea reședinței obișnuite se iau în considerare toate elementele de fapt relevante, în special durata și regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei prezențe.” [4]

Din aceste prevederi legale putem deduce care sunt criteriile necesare determinării reședinței obișnuite a copilului a cărui părinți locuiesc în state diferite la momentul apariției litigiilor privind stabilirea domiciliului copilului sau a litigiilor ce apar din considerentul încălcării înțelegerilor privind locul de trai al copilului. Literatura de specialitate identificând în cadrul multiplelor analize principalele criterii necesare la stabilirea reședinței obișnuite a copilului.

În acest scopuri, trebuie mai ales să fie luate în considerare durata, regularitatea, condițiile și motivele sejurului pe teritoriul unui stat membru și ale mutării familiei în acest stat, cetățenia copilului, locul și condițiile de școlarizare, cunoștințele lingvistice, precum și raporturile de familie și sociale întreținute de copil în statul respectiv. [5, p. 6]

Toate aceste criterii fiind focusate asupra stabilirii unei reședințe obișnuite în spațiul unde copilul locuiește în mod obișnuit și în care își petrece viața socială. Astfel, nu se i-au în considerare doar necesitățile părintelui la întreținerea căruia se află copilul, dar și interesele superioare ale copilului de a avea o viață stabilă, lipsită de schimbări care i-ar perturba dezvoltarea psihico-emoțională.

Sub același unghi în scop comparativ menționăm că, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat în una din cauzele sale că reședința obișnuită în temeiul art. 8 alin. 1 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 2201/2003, trebuie să fie interpretată în sensul că această reședință corespunde locului care exprimă o anumită integrare a copilului într-un mediu social și familial. [5, p. 66]

În ce privește caracterele specifice ale reședinței obișnuite a copilului menționăm următoarele: stabilitatea, unicitatea și obligativitatea. [7, p. 45] Aceste caractere specifice permit cristalizarea esenței reședinței obișnuite și determinarea ei exactă în fiecare caz în parte.

Stabilitatea presupunând prezența continuă a copilului pe un anumit teritoriu și nu prezența efemeră sau periodică. La fel stabilitatea se referă și la necesitatea menținerii unei stabilități psiho-emoționale pentru copilul a cărui părinți locuiesc în state diferite. Stabilitatea constă și în dezvoltarea capacităților sociale și educative a copilului în mod continuu.

Unicitatea presupunând că copilul are doar o reședință obișnuită, însă poate avea mai multe reședințe temporare. Reședința obișnuită fiind un teritoriu unde el se află în mod statornic. Unicitatea se descrie și prin faptul că copilul se poate afla în același timp doar pe un anumit teritoriu. Reședința obișnuită descriind realitatea pentru perioadă de timp.

Obligativitatea stabilirii reședinței obișnuite survine din prevederile imperative ale legii care impun obligația de a fi stabilit domiciliul copilului, de a asigura condițiile locative necesare dezvoltării copilului, de a locui cu unul sau ambii părinți și a nu locui lipsit de supravegherea părintească.

Ca efect, stabilitatea, unicitatea și obligativitatea reședinței obișnuite a copilului dă siguranță și certitudine raporturilor juridice la care participă copilul a cărui părinți locuiesc în state diferite.

Din punct de vedere etimologic cuvântul domiciliu își are sorginte în expresia latină „*domun colere*” ce are semnificația de casă pe care o locuiește cineva. [7, p. 43] Iar semnificația respectivă descrie în mod analogic și semnificația termenului de reședință obișnuită. Desigur că, se impune ca necesară o descriere mai vastă luând în vedere toate criteriile de identificare a reședinței obișnuite.

Importanța determinării reședinței obișnuite a copilului părinții căruia locuiesc în state diferite se distinge atât prin stabilirea legii statutului care va fi aplicabil în soluționarea problemelor familiale, cât și a competenței instanței judecătorești în soluționarea litigiilor pendite. Cu acest titlu ea permite de a oferi competența în materie de ocrotire părintească unui judecător mai aproape de copil, singurul mod de a garanta că interesul superior al copilului v-a fi respectat.

Pe de altă parte, reședința obișnuită constituie și un mod de a afla dacă un copil este obiectul unei deplasări sau neînapoieri ilicite. În acest sens, rolul reședinței obișnuite este dublu, ea permite de a caracteriza deplasarea geografică a unui copil și pe de altă parte de a stabili caracterul ilicit a acesteia în coraport cu drepturile apărute de dreptul statului membru unde reședința obișnuită se află.

Importanța determinării reședinței obișnuite se explică și prin necesitatea de a garanta efectivitatea protecției minorului datorită proximității materiale care există între minor și statul reședinței sale obișnuite. [8, p. 145-146] De aici apare și necesitatea identificării criteriilor de stabilire a domiciliului copilului. Interesul superior al copilului fiind mai efectiv apărut în jurisdicția reședinței obișnuite. Aceasta deoarece autoritățile tutelare în domeniul protecției copilului pot controla situația de fapt al copilului la locul reședinței obișnuite și pot surveni în apărarea drepturilor și intereselor copilului în cazul încălcării lor.

În acest sens, atunci când în litigiu se află situația unui copil de vârstă mică ce locuiește de numai câteva zile cu mama sa într-un stat membru, altul decât cel în care are reședința obișnuită, în care a fost deplasat, trebuie să fie luate în considerare mai ales, pe de o parte, durata, regularitatea, condițiile și motivele șederii pe teritoriul acestui stat membru și ale mutării mamei în statul respectiv și, pe de altă parte, dată fiind în special vârsta copilului, originile geografice și familiale ale mamei, precum și raporturile familiale și sociale pe care aceasta și copilul le au în același stat membru. [5, p. 66]

Stabilirea reședinței obișnuite în dependență de durata și regularitatea șederii pe teritoriul unui stat motivându-se prin legăturile strânse pe care ar putea să le aibă copilul cu mediul dat social într-o anumită perioadă de timp.

Condițiile și motivele șederii pe teritoriul unui stat sunt necesare la determinarea reședinței obișnuite. De exemplu necesitatea apărării drepturilor copilului a cărui sănătate este afectată de condițiile de trai în acel stat. Sau faptul aflării pe teritoriul unui stat, în regiunea în care se derulează acțiuni militare de război poate influența decizia unuia din părinți de a părăsi statul respectiv și a nu mai reveni după finisarea acțiunilor militare.

În ce privește originile geografice și familiale considerăm că se prezintă ca deplasare legală a copilului deplasarea în statul de origine a mamei sau al tatălui în cazul în care aceasta i-a în considerare interesul superior al copilului. La fel, în cazul în care copilului nu i se crează noi bariere lingvistice și alte bariere sociale la care nu a fost expus anterior, care sunt diferite de mediul său social obișnuit și care ar dăuna integrității psihice, fizice, intelectuale și sau morale.

Ce ține de raporturile familiale și sociale pe care le are copilul și unul din părinți în același stat se constată că este importantă în stabilirea reședinței obișnuite și relațiile pe care le are copilul cu mediul său social. Copilul poate avea strânse relații de prietenie, poate avea relații de atașament și interes față de familia sa extinsă. Iar deplasarea sau neînapoierea ilegală în statul reședinței sale obișnuite ar putea deteriora iremediabil legăturile afective stabilite.

Ca efect, la stabilirea domiciliului copilului la unul din părinți, la aprecierea cererii părinților ori a unuia dintre ei de înapoiere a copilului de la orice persoană care îl ține fără drept se impune ca necesar de a se ține seama de interesele superioare ale copilului.

În aprecierea interesului de care trebuie să se țină cont la stabilirea domiciliului copilului ale cărui părinți locuiesc în state diferite prezintă importanță nu numai posibilitățile materiale de asigurare a condițiilor corespunzătoare de creștere și educare, ci și vârsta, comportamentul părinților față de copil, gradul de atașament și interesul ce-l manifestă față de minor, legăturile afective ce s-au stabilit între părinți și copil, condițiile de locuit, precum și orice alte elemente legate de interesul acestuia. [9, p. 122] Astfel, reafirmăm importanța determinării tuturor criteriilor necesar a fi întrunite pentru identificarea reședinței individuale a copilului a cărui părinți locuiesc în state diferite.

O chestiune particulară se referă la stabilirea reședinței obișnuite a unui nou născut sau a unui copil mic, care nu este un individ autonom. Reședința obișnuită în acest caz este dependentă de reședința obișnuită a părinților săi și de deciziile pe care ei le i-au în această privință. La fel se pune și întrebarea dacă intenția inițială a părinților de a reîntoarce copilul la reședința lui obișnuită, unde ei locuiesc toți împreună va fi sau nu suficientă pentru a stabili reședința obișnuită în acel loc înainte de naștere, fără ca copilul să fi fost în acel loc fizic. Considerăm că, intenția inițială nu este suficientă, ci este necesar ca reședința obișnuită să fie legată și de prezența copilului în acest loc. Prezența dată trebuie să nu fie ocazională sau temporară. Astfel, încât nu este posibilă stabilirea reședinței obișnuite doar după criteriul intenției avute anterior. Ci mai este nevoie și de prezența fizică și stabilă a copilului în locul unde se dorește a fi recunoscută a fi reședința obișnuită.

O altă dilemă ar fi dacă am putea considera ca deplasare ilicită de la locul reședinței obișnuite, hotărârea femeii gravide de a-și schimba domiciliul în altă țară, decât țara în care își are reședința obișnuită tatăl biologic al copilului. Considerăm în acest sens că, prin limitarea deplasării s-ar aduce atingere dreptului la libertatea de circulație a mamei și nu ar fi proporțională cu drepturile apărute ale terților.

În calitate de concluzii, considerăm că primo stabilirea reședinței obișnuite a copilului este necesară într-u evitarea abuzurilor asupra drepturilor și intereselor copiilor a căror părinți locuiesc în state diferite.

În aceeași ordine de idei, considerăm că secundo este condamabilă și se exclude situația când copilul a cărui părinți locuiesc în state diferite poate avea o reședință obișnuită într-o țară unde el nu a fost prezent niciodată.

Tertio, copilul trebuie să aibă o legătură substanțială cu statul unde se declară că își are reședința obișnuită și aceasta trebuie să servească interesului superior al copilului.

Quarto copilul are dreptul să își cunoască familia extinsă și să păstreze o legătură cu aceasta, în măsura în care acest lucru nu este împotriva intereselor superioare ale copilului. Iar, în cazul în care stabilirea reședinței obișnuite este susceptibilă să amenințe aceste interese sau să le încalce, autoritățile naționale trebuie să asigure stabilirea unei relații de proporționalitate între ele. Comunicarea respectivă, trebuie asigurată independent de reședința obișnuită a copilului prin intermediul mijloacelor de comunicare tehnologice sau prin orice altă modalitate.

Quinto preferabil ar fi înțelegerea părinților privitor la reședința obișnuită a copilului, deoarece așa este cel mai probabil că cei doi vor fi dispuși să respecte prevederile ei. La evaluarea interesului superior al copilului în cazul identificării reședinței obișnuite trebuie luată în vedere și disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt părinte în deciziile legate de copil și de a respecta drepturile părintești a acestui din urmă.

Aici se are în vedere respectarea de către părintele cu care locuiește copilul a următoarelor drepturi: dreptul la comunicare, vizitare, corespondență, de găzduire a copilului. Cât și respectarea de către părintele cu care locuiește copilul a dreptului familiei extinse de a comunica cu copilul și a copilului de a fi informat cu privire la persoanele semnificative din viața sa.

În final, constatăm că reședința obișnuită a copilului a cărui părinți locuiesc în state diferite constituie un concept complex, alcătuit dintr-o serie de elemente, criterii interdependente care sunt definite de autoritățile statului în fiecare caz în concret.

Referințe bibliografice:

1. Codul Familiei nr. 1316 din 26.10.2000, Publicat: 26.04.2001. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 47-48 art.210. [citat 09.12.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122974&lang=ro#
2. Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii nr. 67 din 25.10.1980. În: *Tratatele Internaționale*, 30.12.1999 nr. 15 art. 67. [citat 09.12.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118015&lang=ro

3. Legea nr. 112 din 09.07.2020 pentru modificarea unor acte normative. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14.08.2020, nr. 205-211 art. 454. [citat 09.12.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122632&lang=ro
4. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 22.06.2002, nr. 82-86 art.661. [citat 09.12.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129081&lang=ro#
5. Jugastru C. Despre reședința obișnuită în raporturile cu element străin. O anticameră de reflecție. În: *Revista Universul Juridic* nr. 6, iunie 2020 . [citat 09.12.2020]. Disponibil: http://revista.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2020/08/05_Revista_Universul_Juridic_nr_6-2020_PAGINAT_BT_C_Jugastru.pdf
6. Juglart M., Piedelièvre A., Piedelièvre S. Cours de droit civil. Introduction. Personnes. Famille. éditions Montchrestien, E.J.A., 2001.
7. Chelaru E. Drept civil. Persoanele. București: Editura ALL Beck, 2003.
8. Gutmann D. Droit international privé 4^e édition, éditions Dalloz, 2004.
9. Lupulescu D, Lupulescu A.M. Identificarea persoanei fizice. Numele de familie. Domiciliul. Actele de stare civilă. București: Lumina Lex, 2002.